

Medida de tendência central(CTM) de intervalos RR utilizando séries temporais dos batimentos cardíacos de indivíduos saudáveis e cardiopatas

Gilberto de Araújo Costa
Universidade Brasil
São Paulo-SP, Brazil

Centro Universitário Santo Agostinho
Teresina-PI, Brazil
ORCID: 0000-0003-4631-514X

Laurita dos Santos
Universidade Brasil
São Paulo-SP, Brazil

ORCID: 0000-0002-6363-6837

Francisco Honeidy Carvalho Azevedo
Centro Universitário Santo Agostinho
Teresina-PI, Brazil

ORCID: 0000-0002-8431-2022

Resumo— O desenvolvimento de métodos para análise de sinais fisiológicos relacionados ao estresse e à ansiedade pode contribuir para prevenir o agravamento de quadros clínicos patológicos relacionados a alterações de comportamento e suas repercussões sobre a saúde do indivíduo. O objetivo deste trabalho é construir um modelo matemático para caracterizar e classificar os indivíduos em saudáveis ou cardiopatas. Este é um estudo observacional, de coorte do tipo quantitativo. Serão incluídos no estudo pacientes de ambos os gêneros, independente da idade, com histórico de estresse e que foram submetidos a exames do eletrocardiografia (ECG). Os sinais biomédicos serão séries temporais de intervalos RR de indivíduos normais e coronariopatas. Para obter as séries temporais usadas neste artigo, fez-se uma consulta no banco de dados públicos, Physionet. Os sinais biológicos do Physionet foram captados por Holter de 24 horas. A partir do ECG, os intervalos RR são obtidos. Esses intervalos representam a duração de um ciclo cardíaco completo. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) dá-se pelas variações entre os intervalos RR relacionando-se diretamente ao sistema nervoso autônomo. Será utilizado o pacote SPSS, Excel e o *Python* para as análises estatísticas. Espera-se que a elaboração do modelo matemático, medida de tendência central (CTM), seja estatisticamente significativo para discriminar como os sinais biológicos relacionados a séries temporais em intervalos RR obtidos a partir do ECG podem ser usados para detectar as diferenças entre os indivíduos saudáveis e cardiopatas.

Palavras-chave — *Modelagem Matemática. Intervalos RR. Variabilidade da Frequência Cardíaca. Medidas de Tendência Central. Análise Estatística.*

Abstract— The development of methods for the analysis of stress and anxiety-related physiological signs may contribute to prevent the worsening of pathological clinical conditions related to behavioral changes and their repercussions on the individual's health. The aim of this paper is to build a mathematical model to characterize and classify individuals as healthy or with heart disease. This is an observational, quantitative cohort study. The study will include patients of both genders, regardless of age, with a history of stress who underwent electrocardiography (ECG) examinations. Biomedical signals will be time series of RR intervals of normal and coronary artery disease subjects. To obtain the time series used in this article, we consulted the public database, Physionet. Physionet biological signals were captured by 24-hour Holter. From the ECG, RR intervals are obtained. These intervals represent the duration of a complete cardiac cycle. Heart rate variability (HRV) occurs by variations between RR intervals directly related to the autonomic nervous system. The SPSS, Excel and Python packages will be used for statistical analysis. It is expected that the elaboration of the mathematical model, central tendency measurement (MSC), is statistically significant in order to discriminate how time interval-related biological signals in RR intervals obtained from the ECG can

be used to detect differences between healthy individuals and heart disease.

Keywords - *Mathematical Modeling. RR intervals. Heart Rate Variability. Measures of central tendency. Statistical analysis.*

I. INTRODUÇÃO

Quando o corpo é temporariamente exposto ao estresse, o corpo responde ativando o sistema nervoso simpático com a retirada simultânea do sistema nervoso parassimpático. A disfunção do sistema nervoso autônomo tem sido intimamente associada a problemas de saúde, como hipertensão, doenças cardiovasculares e depressão. Entretanto os sinais biológicos relacionados a estas patologias só são investigados após as mesmas alcançarem um nível crítico [1].

Segundo [1], os sinais biológicos gerados pelo eletrocardiograma (ECG) tem sido amplamente utilizado para o monitoramento do estresse. A análise de ECG oferece uma opção viável para o monitoramento contínuo em tempo real. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) dos sinais biológicos do ECG para monitorar o estresse, tem sido usados para avaliar o estresse relacionado à atividade do sistema nervoso autônomo (SNA).

Para construir modelos mapeamento de um sinal biológico, aferido por métodos específicos, é comum a aplicação de métodos de análise de séries temporais ordinais, auxiliando na análise estatística e classificação destes sinais, considerando segmentos curtos de dados com comprimento definido [2]. O estudo das relações entre a sequência de padrões gerados pelo ECG em situações de estresse e o comportamento característico dos sinais biológicos são um vasto campo de pesquisa, com demandas para uma análise estatística mais robusta.

O ECG apresenta os batimentos cardíacos ao longo do tempo pela atividade elétrica do coração e é largamente utilizado para diagnóstico clínico de pacientes com sinais de estresse; definimos de segmentos a distância entre duas ondas e de intervalos, a distância envolvendo deflexões e segmentos; Já a distância entre dois sucessivos picos de onda R, é chamado de intervalo RR.

Segundo [3] a análise do estresse e outras funções do SNA é possível pelo estudo dos intervalos RR, já que a regulação do ritmo cardíaco está sobre controle do SNA, podendo esta análise utilizar-se métodos lineares e não lineares (medida de tendência central - CTM). De acordo com dos Santos *et al.*, 2015] [4] a CTM trata-se de uma medida de análise não linear quantitativa, analisando a variabilidade de séries temporais para diferenciar séries contínuas uma em relação a outra em gráficos de diferença de segunda ordem.

A partir deste cenário, o propósito do presente estudo foi a elaboração de um modelo matemático, CTM, que seja estatisticamente significativo para discriminar como os sinais biológicos relacionados a séries temporais em intervalos RR Fig. 1, obtidos a partir do ECG podem ser usados para detectar as diferenças entre os indivíduos saudáveis e cardiopatas.

Fonte: Acharya et al. (2006)

Fig. 1. Intervalos R-R.

Através do ECG, por meio de frequências distintas as atividades autonômicas, simpática e/ou parassimpática, modulam os intervalos RR da FC com base nas contribuições rítmicas individuais.

II. MATERIAIS E MÉTODO

O presente estudo foi realizado em três etapas distintas. A primeira teve como finalidade a fundamentação do tema apresentado, através do levantamento bibliográfico. A segunda parte foi a aquisição de informações a respeito dos sinais biológicos em indivíduos saudáveis e cardiopatas identificados pelo ECG; os sinais biomédicos foram séries temporais de intervalos RR de indivíduos em ritmo sinusal normal e cardiopatas. A amostragem dos dados é 1000Hz e a amostra foi testada com 7 séries temporais longas de intervalos RR de indivíduos saudáveis e 10 cardiopatas, disponível em banco de dados público e extraído na base de dados physionet [5, 6]. Para obter as séries temporais, os sinais biológicos do Physionet foram captados por Holter de 24 horas. A partir do ECG, os intervalos RR são obtidos. As séries temporais do intervalo RR foram filtradas, que nesse contexto não se trata de um filtro de frequências, para remover potenciais tendências [4]. O filtro utilizado é baseado na média e desvio padrão adaptativo, que basicamente analisa o ponto da série temporal baseado nos pontos vizinhos, que não devem se diferenciar mais que 20% entre os valores. A partir dos métodos utilizados os sinais biológicos foram processados e varias variáveis fisiológicas obtidas. Destacam-se neste trabalho: a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) que descreve as oscilações no intervalo entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR), assim como oscilações entre frequências cardíacas instantâneas consecutivas e ainda os sinais de ECG. A terceira e última etapa do trabalho constituiu-se no cálculo e análise das estatísticas, foi realizada uma análise descritiva das variáveis observadas nos grupos em estudo utilizando medidas de tendência central (CTM) e de dispersão (MD), como média, desvio padrão, assimetria e curtose. Foram selecionados 1894 intervalos RR para cada série temporal, afim de padronizar e comparar os grupos. Os dados coletados foram colocados em planilhas do programa Microsoft Excel 2007 e o

software utilizado nas análises estatísticas foi o SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), versão 16.0.

Para diferenciação das estatísticas paramétricos e não-paramétricos foram observados certos aspectos das formas de distribuição (assimetria e curtose), observado o valor do desvio padrão em relação à média, aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (SW) para significância de 5% e por fim, comparou-se os resultados dos índices do teste SW com o efeito gráfico do histograma; Concluindo-se que as variáveis não tem distribuição normal logo, aplicou-se uma estatística não-paramétrica.

Para a comparação dos grupos estudados quanto ao CTM das variáveis envolvidas neste estudo foi realizado o teste U de Mann-Whitney, porque é utilizado designs com duas situações, não-relacionados e sujeitos diferentes em cada uma das situações experimentais. A diferença foi considerada significativa quando p-valor foi menor ou igual que o nível de significância estatística adotado (5%), sendo que a faixa de confiança da pesquisa foi de 95%.

Numa série temporal de intervalos RR sucessivos, usa-se o cálculo do CTM para quantificar sua variabilidade. Para o cálculo do CTM, diferentes valores de raio, escolhidos de acordo a característica dos dados, podem ser usados para definir uma região circular com base em r em torno da origem; o cálculo baseia-se nas diferenças de segunda ordem dos intervalos RR sucessivos, podendo ser representados através de um gráfico de segunda ordem, conforme é mostrado em [4]. Considere uma série temporal de intervalo RR de tamanho N, $\{x_i, i = 1, 2, \dots, N\}$ que gera um gráfico de segunda ordem com N - 2 pontos; o CTM é calculado como [4]

$$CTM(r) = \frac{\sum_{i=1}^{N-2} \delta(d_i)}{(N-2)} \quad (1)$$

onde

$$\delta(d_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } \left[(x_{i+2} - x_{i+1})^2 + (x_{i+1} - x_i)^2 \right]^{0.5} < r \\ 0 & \text{Caso contrário} \end{cases} \quad (2)$$

No gráfico gerado de segunda ordem, quanto maior a dispersão dos pontos no gráfico, maior a variabilidade da série temporal e o CTM aproxima-se de zero; caso contrario, pontos mais próximos à origem, menor a variabilidade da série e CTM aproxima-se do valor 1. Portanto, com o aumento do raio percebe-se que a diferença CTM(r) diminui.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao contrário do que foi encontrado em [4], a característica relevante nesta análise a partir da perspectiva clínica da saúde é que os pequenos valores de r mostram uma pequena diferença na instabilidade entre as séries dos indivíduos normais e cardiopatas. A diferença CTM (r) aumenta com o aumento do raio r.

Nas séries temporais de intervalos RR, após filtragem dos valores acima de 1200 ms e padronização, calculamos o CTM considerando diferentes valores de r para verificar se o CTM encontra diferença entre os grupos.

A Tabela I apresenta a média e desvio padrão dos valores de CTM(r) considerando os indivíduos saudáveis e cardiopatas, para analisar o comportamento da variabilidade.

TABLE I. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS CTM EM FUNÇÃO DO RAIOS PARA INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS E CARDIOPATAS

Raio(ms)	CTM-Normais	CTM-Cardiopatas
	$\mu \pm \sigma$	$\mu \pm \sigma$
1	0,0062 \pm 0,0040	0,0347 \pm 0,0338
2	0,0062 \pm 0,0040	0,0410 \pm 0,0424
3	0,0063 \pm 0,0039	0,0471 \pm 0,0514
4	0,0064 \pm 0,0039	0,0526 \pm 0,0600
5	0,0065 \pm 0,0040	0,0569 \pm 0,0659
6	0,0069 \pm 0,0041	0,0659 \pm 0,0754
7	0,0071 \pm 0,0041	0,0733 \pm 0,0815
8	0,0288 \pm 0,0163	0,1707 \pm 0,1490
9	0,0301 \pm 0,0164	0,1848 \pm 0,1634
10	0,0308 \pm 0,0165	0,1956 \pm 0,1728
20	0,1099 \pm 0,0498	0,4457 \pm 0,2650
30	0,2061 \pm 0,0830	0,6058 \pm 0,2718
40	0,3351 \pm 0,1129	0,7248 \pm 0,2392
50	0,4210 \pm 0,1181	0,7853 \pm 0,2107
60	0,5109 \pm 0,1203	0,8374 \pm 0,1786
70	0,5855 \pm 0,1170	0,8750 \pm 0,1509
80	0,6592 \pm 0,1081	0,9060 \pm 0,1256
90	0,7175 \pm 0,0966	0,9263 \pm 0,1062
100	0,7626 \pm 0,0844	0,9409 \pm 0,0883

FONTE: Os autores

A Fig. 2 apresenta a média e desvio padrão, assim como o valor de erro positivo e negativo de 5% nos resultados dos valores de CTM(r) para análise do comportamento da variabilidade considerando os indivíduos saudáveis e cardiopatas.

FONTE: Os autores

Fig. 2. Dispersão dos valores de CTM(r) nas séries temporais de intervalos RR em indivíduos saudáveis e cardiopatas.

Para os dois grupos analisados percebe-se uma inclinação de aumento nos valores médios dos cardiopatas em relação aos saudáveis, assim como os valores de desvio padrão em função do aumento no comprimento do raio estabelecido, indicando maior dispersão para série de indivíduos cardiopatas. Quando o desvio padrão é maior, indica que os valores amostrais estão bem distribuídos em torno da média; para desvios padrões menores, significa que os valores amostrais estão condensados próximos da média ou seja, mais homogêneo.

Pelas equações 1 e 2, observa-se que a quantidade de pontos, intervalos RR, contidos no raio, depende do aumento da CTM. Ou seja, a aproximação da CTM no valor 1 implica em menor dispersão da série temporal [7].

Para avaliar se houve ou não mudanças significativas entre os CTM das séries temporais de indivíduos saudáveis e cardiopatas, usou-se o teste U de Mann-Whitney com significância de 5% (ver Tabela 2). Quanto menor é U mais significativas serão as diferenças entre as ordens das duas situações; então é porque a diferença no total dos resultados ordenados para cada situação é devida aos efeitos previstos da variável independente e não ao acaso. Percebe-se no teste que existe uma relação linear inversa entre os valores de r e U; ou seja, à medida que os valores de r cresce, os valores de U tendem a diminuir e aproxima-se de uma constante.

A fim de testar a hipótese para mostrar que o CTM é um bom indicador que diferencia os grupos, o teste estatístico não-paramétrico U de Mann-Whitney foi aplicado para avaliar se houve mudança significativa entre os indivíduos saudáveis e cardiopatas. Os valores obtidos de CTM (ver Tabela 1) são significativamente diferentes uma vez que, valor-p < 0,05.

TABLE II. TESTE U DE MANN WHITNEY PARA VALORES DE CTM COM DIFERENTES RAIOS E SIGNIFICÂNCIA DE 5%

Test Statistica ^a					
	Mann-Whitney U	Wilcoxon W	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
Raio1	10,000	38,000	-2,443	,015	,014 ^b
Raio2	9,500	37,500	-2,490	,013	,010 ^b
Raio3	8,500	36,500	-2,588	,010	,007 ^b
Raio4	8,500	36,500	-2,588	,010	,007 ^b
Raio5	8,000	36,000	-2,637	,008	,007 ^b
Raio6	7,000	35,000	-2,734	,006	,005 ^b
Raio7	7,000	35,000	-2,736	,006	,005 ^b
Raio8	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b
Raio9	5,500	33,500	-2,881	,004	,002 ^b
Raio10	7,000	35,000	-2,733	,006	,005 ^b
Raio20	4,000	32,000	-3,025	,002	,001 ^b
Raio30	5,000	33,000	-2,929	,003	,002 ^b
Raio40	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b
Raio50	6,000	34,000	-2,830	,005	,003 ^b
Raio60	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b
Raio70	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b
Raio80	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b
Raio90	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b
Raio100	5,000	33,000	-2,928	,003	,002 ^b

a. Grouping Variable: Patologia
b. Not corrected for ties.

FONTE: Os autores

Para os diferentes tipos de raios aplicados no cálculo dos CTM da equação 1, os valores do teste estatístico foram $p < 0,05$ portanto, rejeita-se H_0 podendo afirmar-se, com 95% de confiança, que o CTM encontra diferenças significativas entre os dois grupos estudados [7].

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para retratar toda a realidade de forma fidedigna, o resultado dos cálculos de CTM deve ser analisado levando em consideração um número maior de séries temporais de intervalos RR e fatores que foram excluídos nesta análise a partir da filtragem dos dados.

Percebe-se, com esse estudo, que a análise de CTM pode ser uma ferramenta importante para avaliar a variação entre os intervalos RR de séries temporais para indivíduos com diferentes patologias e ressalta a importância de um sistema de banco de dados com sinais biológicos de ECG dentre outros, obtidos de forma fidedigna, atualizado e eficaz, é imperativo para desenvolvimento da pesquisa, tornando-se assim ferramenta importante para tomada de decisão na área de saúde de forma competentes e conscientes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a plataforma PhysioNet pela disponibilização do banco de dados utilizados neste trabalho. G. de Araújo Costa agradece ao Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) pelo suporte financeiro. L. dos Santos agradece à FAPESP nº 2018/03517-8 pelo apoio.

REFERÊNCIAS

- [1] Park D, Lee M, Park SE, Seong JK, Youn I. Determination of Optimal Heart Rate Variability Features Based on SVM-Recursive Feature Elimination for Cumulative Stress Monitoring Using ECG Sensor. *Sensors* (Basel), v. 18, n. 7, Jul. 2018.
- [2] McCullough M, Small M, Iu HHC, Stemler T. Multiscale ordinal network analysis of human cardiac dynamics. 2017. *Phil. Trans. R. Soc. A* 375:20160292. <http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0292>.
- [3] Gomes P., Rafael N.; Ana T., Lorrane A., Mariana M., Caroline M., Camila B. (2017). Medidas de índices estatísticos de intervalos r-r utilizando séries temporais dos batimentos cardíacos de indivíduos saudáveis e não-saudáveis.
- [4] Santos L., J. J. Barroso, E. E. N. Macau and M. F. de Godoy, Assessment of heart rate variability by application of central tendency measure, *Med Biol Eng Comput*, vol. 53, 1231-1237, (2015).
- [5] Goldberger AL, Amaral LAN, Vidro L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, Marca RG, Mietus JE, Moody GB, Peng CK, Stanley HE. PhysioBank, PhysioToolkit e PhysioNet: Componentes de um novo recurso de pesquisa para sinais fisiológicos complexos (2003a). *Circulação*. 101 (23): e215-e220. <https://doi.org/10.13026/C2S881>
- [6] Goldberger AL, Amaral LAN, Vidro L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, Marca RG, Mietus JE, Moody GB, Peng CK, Stanley HE. PhysioBank, PhysioToolkit e PhysioNet: Componentes de um novo recurso de pesquisa para sinais fisiológicos complexos (2003b). *Circulação*. 101 (23): e215-e220. <https://doi.org/10.13026/C2F598>
- [7] Santos L., V. G. Pillat, M. F. de Godoy, C. de L.Barbosa, J. J. Barroso and E. E. N. Macau, T-RR Filter: Ferramenta computacional gráfica no uso do filtro adaptativo para análise da variabilidade da frequência cardíaca. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics*, vol. 4, N. 1, 2016.